

Научная статья
УДК 159.9:316.64
DOI: 10.5281/zenodo.21129935

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОВЕРИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

© 2026 А.А. Шаров

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского»
ORCID 0000-0002-0635-1413

В статье показаны результаты эмпирического исследования взаимосвязи виртуального доверия и форм социальной активности молодежи в виртуальной среде. В исследовании приняли участие 300 респондентов, средний возраст 20,3 лет. Методы сбора данных: теоретический анализ источников по изучаемой проблематике социальной активности и доверия, психологическое тестирование (опросник доверия молодежи к виртуальной среде Т. В. Белых, А. А. Шарова, Е. Б. Князева, В. В. Белых, авторские вопросы-шкалы диагностики степени выраженности 8 форм социальной активности молодежи в виртуальной среде). Анализ полученных результатов продемонстрировал, что существуют значимые взаимосвязи между доверием к информации и культурно-досуговой активностью, образовательно-развивающей, гражданской, социально-экономической, протестной, а также спортивной виртуальной активностью. Предиктором образовательно-развивающей, гражданской, социально-экономической, культурно-досуговой, протестной и спортивной активности в виртуальной среде является доверие к информации. На основании полученных данных предложены рекомендации в рамках работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающейся молодежи.

Ключевые слова: взаимосвязь, виртуальное доверие, доверие к информации, предиктор, кибербезопасность, социальная активность.

Для цитирования: Шаров А.А. Взаимосвязь доверия и социальной активности в виртуальной среде у представителей современной молодежи / А.А. Шаров // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 341–350. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129935>.

Введение. Социальная активность населения и в частности молодого поколения претерпевает значительные изменения, поскольку усложняются условия функционирования общества. Это связано с рядом факторов оказывающих влияние на социальные условия, в частности, пандемической ситуации и периодом постпандемии, проведением специальной военной операции, доступностью гаджетов, высокоскоростного стационарного и мобильного интернета и т.д. В наших предшествующих исследованиях показано, что в структуре социальной активности молодежи важное место занимает интернет-сетевая и виртуально-поисковая активность [12]. Идентичные результаты показаны и другими исследователями. Так, Р.М. Шамионов и Н.В. Суздальцев констатируют, что в виртуальной среде российская молодежь осуществляет следующие виды социальной активности в онлайн-формате: дружескую, образовательную, а также досуговую формы [10]. Согласно другим данным, полученным И.И. Щемелевой, почти 90 % проанкетированных студентов предпочитают онлайн-активность ввиду быстрой передачи информации, широкого охвата аудитории,

возможности анонимности общения, а 93 % обучающихся полагают, что виртуальная среда способствует росту социальной активности в целом. Почти треть заявленных респондентов состоят в более чем 16 виртуальных сообществах [13]. Сходные результаты демонстрируются в работе зарубежных исследователей. Так, китайскими коллегами (Y. Yang et.al.) обнаружено, что активность в виртуальном пространстве в настоящее время приобрела массовый характер и охватывает более 80 % молодого населения [14]. Учитывая данные тенденции, встает вопрос о социально-психологических предикторах виртуальной активности, в частности, доверия к виртуальной среде в целом, отдельному виду контента, процедуре взаимодействия в онлайн-формате. Так, Ю.В. Веселовым выдвигается тезис о трансформации доверия в современном обществе, идущего от доверия личностного и институционального к доверию безличному, а затем и к цифровому (виртуальному) доверию, под которым понимается уверенность пользователей в безопасности как контента в целом, так и взаимодействия в киберпространстве. Автором показано, что виртуальному доверию препятствуют такие факторы, как низкая цифровая грамотность, относительно невысокая безопасность хранения персональных данных. Отдельно подчеркивается, что в настоящее время доверие в реальной среде существует наравне с виртуальным доверием, которое, безусловно, является новым социально-психологическим феноменом, требующим всестороннего изучения [3]. Что касается исследований доверия к виртуальной среде, то можно выделить работу Н. Л. Сунгуровой с соавторами, где изучались особенности личностного доверия в условиях сетевой активности российских и иностранных студентов. Показано, что иностранные студенты склонны к проявлению личностного доверия в интернет-коммуникации, тогда как российские студенты предпочитают доверять проверенным источникам [8]. В работе московских исследователей (Э. О. Тункевичус, В.А. Ребязина) представлена многокомпонентная теория цифрового доверия потребителей на российском рынке. Авторами проведено эмпирическое исследование, позволившее оценить влияние разных переменных потребительского доверия на формирование общего доверия к онлайн-сервису в контексте его использования [9]. Необходимо выделить исследование Видясовой Л.А. с соавторами, где выделяются следующие виды доверия в киберсреде: институциональное (к организациям), транзакционное (к взаимодействию с другими личностями и группами) и информационное (достоверность информации) [4]. Таким образом, прослеживается интерес российских и зарубежных исследователей к вопросам социальной онлайн-активности ее видам, доверию к виртуальной среде и его структуре и выраженности. В связи с этим, встает вопрос о том, является ли виртуальное доверие взаимосвязанным с социальной активностью молодежи в виртуальном пространстве. Актуальность исследования обусловлена расширением сфер активности в онлайн-формате, растущими киберугрозами, мошенническими атаками в виртуальном пространстве. Новизна исследования состоит в изучении не просто обобщенного (общего) доверия или различных его видов во взаимосвязи со сферами социальной активности, а именно доверия к виртуальной среде и форм социальной активности в этой виртуальной среде. Другими словами, социальная активность молодежи и ее такая социально-психологическая характеристика как доверие, изучается в настоящем исследовании исключительно в плоскости виртуальности.

С целью получения нового знания о взаимосвязи доверия к виртуальной среде и форм активности личности молодежи также в виртуальном пространстве и его последующего использования для психологической работы в рамках формирования цифровой культуры и личной кибербезопасности, нами проведено настоящее

эмпирическое исследование. **Материалы и методы исследования.** Цель исследования: выявить и описать взаимосвязь (как на уровне корреляционного, так и регрессионного анализа) видов виртуального доверия и форм социальной активности молодежи в виртуальной среде.

Гипотезы исследования.

1. Существуют значимые взаимосвязи между видами виртуального доверия и различными формами активности молодежи в виртуальной среде.

2. Рассматриваемые виды виртуального доверия являются предикторами форм социальной активности молодежи в виртуальной среде.

В контексте подтверждения, либо опровержения названных гипотез использовался авторский диагностический инструментарий. Опросник доверия молодежи к виртуальной среде (Т. В. Белых, А. А. Шаров, Е. Б. Князев, В. В. Белых), позволяющий оценить доверие к информации, источнику информации, а также доверие к самому процессу виртуального общения. Шкала «доверие к информации» содержит 6 пунктов и подразумевает оценку проверки достоверности источников информации, просмотра всплывающих окон с рекламной информацией без их блокировки, общего доверия к рекламной информации товаров и услуг, а также отсутствие активности в плане проверки информации, исходящей от друзей в социальных сетях и мессенджерах. Шкала «доверие к процессу виртуального общения» включает в себя 7 вопросов, которые направлены на оценку виртуального пространства в рамках идеальной платформы для взаимодействия, коммуникации и обменом контентом. Также в обозначенную шкалу включаются вопросы об оценке общих интересов как основы доверия в контексте интернет-коммуникации, об оценке разнообразных форм передачи (текстовый формат, голосовые сообщения, изображения, видео) эмоциональных состояний и настроения в целом. Кроме того, оценивается возможность в плане поиска заказчиков, покупателей, клиентов. И третья шкала «доверие к источнику информации» содержит 7 вопросов, оценивающих время существования интернет-источника, его дизайн и понятный путь навигации, разнообразие контента, регулярное обновление информации и грамотная его подача, а также возможность коммуникации в плане комментариев и обсуждений как факторов доверия к нему. Кроме того, подлежит оценке репутация источника информации в том числе по совету друзей и знакомых. Также опросник включает общую шкалу доверия к виртуальной среде, интегрирующую все вышеописанные показатели. Отметим, что в дальнейшем анализе полученных показателей нами не бралась в расчет обозначенная общая шкала, поскольку, акцент исследования сделан именно на видах доверия к виртуальной среде, а не на общем его уровне выраженности в целом.

Полная структура опросника и данные его психометрической проверки представлены в предыдущей опубликованной нами работе [2].

В рамках диагностики степени выраженности форм активности молодежи в виртуальной среде (образовательно-развивающая, гражданская, спортивная, социально-экономическая, оздоровительно-профилактическая, культурно-досуговая, духовно-религиозная, а также протестная) использовались авторские шкалы, где респонденты оценивали от 1 до 7 выраженность каждой заявленной формы социальной активности. Приведем подробное описание заявленного авторского инструментария.

Образовательно-развивающая активность оценивалась респондентами с помощью шкалы-вопроса: «онлайн-участие в олимпиадах; конкурсах; научных конференциях; проектно-исследовательская деятельность посредством виртуальных сервисов; посещение в онлайн-формате развивающих тренингов, публичных лекций, мастер-классов и других мероприятий, направленных на развитие личности и приобретение новых навыков».

Гражданская активность молодежи оценивалась с помощью шкалы-вопроса: «виртуальное участие в деятельности неполитических организаций; выражение гражданской позиции на сайтах неправительственных организаций, общественных объединений, в социальных сетях, видеохостингах; посещение онлайн-митингов). Оценка спортивной активности подразумевала просмотр контента, содержащего спортивные новости, результаты соревнований и аналитику; участие в бесплатных онлайн-тренировках и тренировках по подписке; посещение онлайн-платформ по тематике киберспорта.

Социально-экономическая активность подразумевала оценку выраженности разнообразных форм заработка в интернете; онлайн-приобретение товаров и услуг; виртуальные опросы; участие в инвестиционных онлайн-проектах. Оздоровительно-профилактическая с помощью шкалы-вопроса: «поиск информации о профилактике заболеваний, вакцинации, поисковая активность на популярно-медицинских, сайтах структур здравоохранения, медицинских сайтах, в том числе, онлайн-сервисах в рамках получения консультации медицинских работников» Культурно-досуговая активность с помощью шкалы-вопроса: «виртуальные путешествия по интересным местам; чтение литературы различного жанра в онлайн-библиотеке; компьютерные и онлайн-игры (квесты, экшн, ролевые игры, стратегии, симуляторы, логические и азартные и др.); другие виртуальные хобби; организация и/или проведение онлайн-встреч с друзьями, коллегами посредством облачных платформ; организация и участие в командных онлайн-играх, конкурсах». Духовно-религиозная оценивалась с помощью шкалы-вопроса: «онлайн-чтение мировой художественной и религиозной литературы; виртуальное посещение выставок в разных областях искусства участие онлайн-посещение различных религиозных собраний, страниц в социальных сетях, форумов, конфессиональных праздников, блогов священнослужителей». Образовательно-развивающая активность подразумевала оценку онлайн-участия респондентов в олимпиадах; конкурсах; научных конференциях; проектно-исследовательская деятельность посредством виртуальных сервисов; посещение в онлайн-формате развивающих тренингов, публичных лекций, мастер-классов и других мероприятий, направленных на развитие личности и приобретение новых навыков. Наконец протестная активность предусматривала открытое выражение протестной позиции в виртуальной среде к политическим партиям, лидерам и акциям; привлечение молодежи к протестной риторике в социальных сетях, выражение на виртуальных площадках. Разработка заявленных шкал проходила на основании ранее применяемого авторского инструментария в контексте диагностики выраженности видов социальной активности молодежи, преимущественно в реальной среде [7]. Обозначенные восемь разработанных шкал проверены на очевидную валидность (5 студентов, обучающихся по профилю подготовки бакалавриата психолого-педагогического направления), содержательную валидность профессиональными экспертами (5 человек), имеющими ученые степени, а также опыт практической психологической работы. По итогам данного этапа формулировки видов социальной активности в виртуальной среде были переформулированы и дополнены.

Согласованность экспертных мнений вычислялась с помощью коэффициента конкордации Кендалла. Выявленный показатель ($W=0,75$) свидетельствует о приемлемой степени согласованности экспертных мнений. Полученная интегральная оценка α -Кронбаха по заявленным шкалам составила $\alpha = 0,786$, что свидетельствует о достаточной надежности и возможной пригодности в научно-исследовательских целях. Таким образом, диагностическая батарея включала в себя новейший авторский

инструментарий в контексте изучения социальной активности молодежи в виртуальной среде, а также видов доверия к обозначенной виртуальной среде.

Выборка составила 300 респондентов из числа представителей молодежи, из них, лиц женского пола $n=193$, мужского $n=107$, средний возраст 20,3 лет, жителей областных центров — 41 %, мегаполиса — 33 %, пригорода и села 26 %. Опрос проводился в период с октября по ноябрь 2025 года в онлайн-формате (Яндекс-формы) и носил анонимный характер. Статистический пакет для анализа данных — программа JASP 0.19.2. Статистические процедуры настоящего исследования: вычисление описательной статистики, критерия Шапиро-Уилка, проведение корреляционного анализа по Пирсону, процедуры множественного регрессионного анализа (метод Stepwise).

Основная часть. Представим полученные данные описательной статистики по изучаемым показателям социальной активности молодежи в виртуальной среде и видам доверия в таблице 1.

Таблица 1. Описательная статистика показателей виртуального доверия и активности

Переменные видов виртуального доверия и форм социальной активности в виртуальной среде	Минимум	Максимум	Среднее	
	Статистика		Статистика	Стандартное отклонение
Доверие к процессу виртуального общения	3	28	14,3	6,2
Доверие к информации	4	11	6,0	4,5
Доверие к источнику информации	1	26	12,3	5,5
Культурно-досуговая активность	4	7	5,2	1,6
Образовательно-развивающая активность	4	6	5,2	1,7
Гражданская	4	6	4,9	1,5
Социально-экономическая	4	7	5,2	1,6
Протестная	2	7	4,7	1,7
Духовно-религиозная	1	4	2,1	1,4
Оздоровительно-профилактическая	4	6	4,3	1,7
Спортивная	4	7	5,0	1,5

Исходя из показателей в таблице видно, что согласно средним значениям наиболее выраженным является доверие к процессу виртуального общения (14,3) далее следует доверие к источнику информации (12,3) и наконец, доверие к информации (6,0). Полученные показатели согласуются с данными, полученными по данной методике в рамках изучения доверия к виртуальной среде как фактора дезадаптивной подчиняемости молодежи в контексте онлайн-взаимодействия. Уровень выраженности доверия к источнику информации составляет 12,5 балла, а доверия к информации 6,9 баллов [1]. Это значит, что в молодежной среде на низком уровне выражены рассматриваемы виды виртуального доверия. Возможно, это обусловлено, с одной стороны, рисками, связанными с различного рода мошенническими действиями в виртуальном пространстве, а с другой — возрастающим уровнем использования технологий искусственного интеллекта и скептическим отношением к выдаваемой им информацией. Другими словами, низкий уровень в данном случае, может выступать как защитный механизм в условиях переизбытка информации и современных цифровых рисков.

Что касается форм социальной активности в виртуальной среде, то наиболее выраженными являются культурно-досуговая, образовательно-развивающая и социально-экономическая (5,2), а далее следуют спортивная (5,0), гражданская (4,9) протестная (4,7), оздоровительно-профилактическая (4,3) и духовно-религиозная (2,1). Приведенные результаты согласуются с ранее представленными исследованиями других отечественных авторов. Так, А. И. Заграничным выявлено, что молодежь осуществляет деятельность в виртуальной среде (среднее значение 3,1) [5], а Р.М. Шамионовым с соавторами показано, что общий уровень предпочтения молодежью активности в онлайн-среде равен среднему значению 3,8) [11]. Это означает, что современная молодежь в онлайн-среде осуществляет социальную активность.

Нормальность распределения проверялась при помощи критерия Шапиро-Уилка. Полученные значения по показателю р-уровня находятся в диапазоне значимости $> 0,05$, что позволяет применять параметрические статистические методы.

Для подтверждения первой выдвинутой гипотезы была проведена процедура корреляционного анализа по Пирсону, с помощью которого обнаружили следующие взаимосвязи: доверия к информации в виртуальной среде с культурно-досуговой активностью ($r=0,239$, $p < 0,001$), образовательно-развивающей ($r=0,366$, $p < 0,05$), гражданской ($r=0,289$, $p < 0,001$), социально-экономической ($r=0,340$, $p < 0,001$), протестной ($r=0,216$, $p < 0,001$), а также спортивной виртуальной активностью. Это значит, что чем больше будет доверие к информации, тем выше будет культурно-досуговая, образовательно-развивающая, гражданская, социально-экономическая, спортивная и протестная активность в виртуальной среде. Полученные показатели можно проинтерпретировать следующим образом. Вероятно, что в условиях большого количества виртуального контента у пользователя молодого возраста наблюдается дефицит времени как на проверку репутации источника информации, так и на анализ самого процесса коммуникации, ведь так или иначе, любой пользователь сталкивается сначала именно с самой информацией как таковой. Другими словами, доверие или недоверие к контенту в виртуальной среде обуславливается оценкой текстовой или визуальной информации. Любопытным является отсутствие как положительных, так и отрицательных взаимосвязей доверия к процессу виртуального общения и доверия к источнику с изучаемыми видами социальной активности молодежи в виртуальной среде. На наш взгляд это может быть обусловлено, с одной стороны, первичностью доверия к информации перед доверием к самому источнику и процессу взаимодействия, а с другой — особенностью психодиагностического инструментария, направленного на выявление степени выраженности, как форм социальной активности, так и обозначенных видов доверия. Также подчеркнем, что не выявлено взаимосвязей видов доверия к виртуальной среде и духовно-религиозной и оздоровительно профилактической онлайн-активности. Можно предположить, что отсутствие взаимосвязей обусловлено более низкими показателями (и средним значением) этих видов активностей. Обратим внимание на то, что использованный инструментарий является новейшей авторской разработкой и может впоследствии подвергаться модификации, что, однако, не снижает ценности впервые полученных результатов. Таким образом, первая выдвинутая нами гипотеза нашла свое частичное подтверждение.

В рамках подтверждения второй гипотезы были осуществлены следующие статистические процедуры. Перед проведением процедуры регрессионного анализа была проведена диагностика наличия коллинеарности между изучаемыми независимыми переменными (видами доверия к виртуальной среде). В результате полученные величины коэффициентов инфляции дисперсии (VIF) варьируются в приемлемом диапазоне что

свидетельствует о пригодности данных к дальнейшему построению регрессионных моделей. Значения коэффициентов представлена в таблице 2.

Таблица 2. Описательная статистика показателей виртуального доверия и активности

Переменные видов виртуального доверия	Значения коэффициента инфляции дисперсии
Доверие к процессу виртуального общения	1,023
Доверие к информации	1,038
Доверие к источнику информации	1,056

В результате проведения восьми процедур регрессионного анализа где, зависимыми переменными являлись виды социальной активности в виртуальной среде (культурно-досуговая, образовательно-развивающая, гражданская, социально-экономическая, протестная, духовно-религиозная, оздоровительно-профилактическая и спортивная), а независимыми виды доверия в виртуальной среде (доверие к процессу виртуального общения, доверие к информации, доверие к источнику информации), получены статистически значимые модели, в которых доверие к информации является единственным значимым предиктором некоторых видов активности. Статистические показатели значимых предикторов и характеристики регрессионных моделей представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа

Вид доверия как предиктора стандартизованного коэффициента и значимости	Вид активности	Общая характеристика регрессионных моделей
		t, R2, F, p
Доверие к информации в виртуальной среде		
$\beta=0,128, p=0,027$	Образовательно-развивающая	$t=2.21, R2=0.056, F=4.92, p=0,027$
$\beta=0,289, p < 0,001$	Гражданская	$t=5.20, R2=0,083, F=27.06, p < 0,001$
$\beta=0,340, p < 0,001$	Социально-экономическая	$t=6.23, R2=0,116, F=38.92, p < 0,001$
$\beta=0,216, p < 0,001$	Протестная	$t=3.82, R2=0,047, F=14.59, p < 0,001$
$\beta=0,222, p < 0,001$	Спортивная	$t=3.93, R2=0,049, F=15.48, p < 0,001$
$\beta=0,242, p < 0,001$	Культурно-досуговая	$t=4.25, R2=0,077, F=8.23, p < 0,001$

Из таблицы видно, что предиктором гражданской, образовательно-развивающей, социально-экономической, культурно-досуговой, протестной, а также спортивной активности в виртуальной среде является доверие к информации. Полученные данные согласуются с ранее опубликованными результатами. Так, в исследовании А.Б. Купрейченко, Е.В. Шляховой именно доверие к информации обозначается важным фактором доверия к медиа ресурсам. Более того, выделяются свойства информации, например, такие, как полнота, актуальность и т.д.[6].

Можно констатировать, что исследование позволило впервые выявить и описать взаимосвязи доверия к виртуальной среде и форм виртуальной активности личности. Также впервые выявлен положительный и значимый предиктор, влияющий на различные формы активности молодежи в виртуальной среде: это доверие к информации. Это можно объяснить аналогично нашей предыдущей интерпретацией взаимосвязей, обозначенной

выше. Вероятно, обилие разнообразного виртуального контента у пользователя вызывает временной дефицит в аспекте проверки как репутации источника информации, так анализа самого процесса коммуникации. Получается, что визуальная, аудиальная оценка самой информации является первостепенным фактором доверия к ней.

Несмотря на выявленную статистическую значимость проведенных процедур множественного регрессионного анализа, диапазон выявленных коэффициентов детерминации составил от 5,6 до 11,6 %, что может прямо указывать на совокупную детерминацию видов социальной активности молодежи в виртуальной среде, на которые, возможно, помимо доверия к информации, оказывает влияние и ряд других психологических факторов. Этот факт требует дополнительного рассмотрения и дальнейшего эмпирического изучения. Таким образом, частично подтвердилась выдвинутая нами вторая гипотеза. Следует также обозначить перспективы продолжения исследования. Это, прежде всего, численность выборки, которую в следующих изысканиях необходимо существенно увеличить, а также расширить набор форм социальной активности молодежи в виртуальной среде.

Заключение.

Гипотезы, выдвинутые нами вначале настоящего эмпирического исследования, нашли свое частичное подтверждение.

1. Существуют значимые взаимосвязи между доверием к информации в виртуальной среде и формами онлайн-активности молодежи. Доверие к информации в виртуальной среде положительно взаимосвязано с культурно-досуговой активностью, образовательно-развивающей, гражданской, социально-экономической, протестной, а также спортивной виртуальной активностью.

2. Предиктором образовательно-развивающей, гражданской, социально-экономической, культурно-досуговой, протестной и спортивной активности в виртуальной среде является доверие к информации.

Учитывая полученные данные, можно предположить мероприятия психологического плана в рамках сопровождения обучающейся молодежи в образовательных организациях. Обосновано будет рекомендовать наблюдение в динамике за выраженностью показателей доверия к виртуальной среде, а также предусмотреть возможность диагностики доверия к различным формам контента, разработать и реализовать на основании полученных данных тренинговые мероприятия в рамках противостояния киберугрозам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белых Т.В., Князев Е.Б., Шаров А.А., Белых В.В. Предикторы дезадаптивной подчиняемости молодежи в виртуальной среде / Т.В. Белых, Е.Б. Князев, А.А. Шаров, В.В. Белых // Перспективы науки и образования. — 2025. — № 5. — С. 469–481. — <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.29>
2. Белых Т.В., Шаров А.А., Князев Е.Б., Белых В.В. Опросник доверия молодежи к виртуальной среде: разработка и валидизация / Т.В. Белых, А.А. Шаров, Е.Б. Князев, В.В. Белых // Перспективы науки и образования. — 2025. — № 4. — С. 344–356. — <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.22>
3. Веселов Ю.В. Доверие в цифровом обществе / Ю.В. Веселов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. — 2020. — Т. 13. — Вып. 2. — С. 129–143. — <https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.202>
4. Видясова Л.А., Тензина Я.Д., Кабанов Ю.А. Результаты эмпирического исследования киберсоциального доверия среди жителей Петербурга / Л.А. Видясова, Я.Д. Тензина, Ю.А. Кабанов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. — 2020. — Т. 13. — Вып. 2. — С. 236–254. — <https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.208>
5. Заграничный А.И. Особенности проявления социальной активности молодежи в виртуальной и реальной средах / А.И. Заграничный // Общество: социология, психология, педагогика. — 2019. — № 4. — С. 95–98. — <https://doi.org/10.24158/spp.2019.4.16>

6. Купрейченко А.Б., Шляховая Е.В. Доверие к информации как фактор доверия к электронным масс-медиа / А.Б. Купрейченко, Е.В. Шляховая // Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. — 2012. — Т. 4. — № 1. — Режим доступа: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2012_n1/50284 (дата обращения: 04.01.2026).
7. Психология социальной активности молодежи [Электронный ресурс] / под ред. Р.М. Шамионова. — М. : Перо, 2020. — 200 с. — Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44521792> (дата обращения: 03.01.2026).
8. Сунгурова Н.Л., Акимкина Ю.Е., Адавиях Р. Особенности личностного цифрового доверия российских и индонезийских студентов в условиях сетевой активности / Н.Л. Сунгурова, Ю.Е. Акимкина, Р. Адавиях // Образование и наука. — 2023. — Т. 25. — № 1. — С. 171–199. — <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-1-171-199>
9. Тункевичус Э.О., Ребязина В.А. Многомерная модель формирования цифрового доверия пользователей цифровых сервисов: результаты эмпирического исследования / Э.О. Тункевичус, В.А. Ребязина // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. — 2023. — Т. 58. — № 4. — С. 165–200. — <https://doi.org/10.55959/MSU0130-0105-6-58-4-8>
10. Шамионов Р.М., Суздальцев Н.В. Соотношение приверженности молодежи к социальной активности в интернете и физическом пространстве / Р.М. Шамионов, Н.В. Суздальцев // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Психология и педагогика. — 2022. — Т. 19. — № 1. — С. 21–38. — <http://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-1-21-38>
11. Шамионов Р.М., Суздальцев Н.В., Бочарова Е.Е., Акаимова Ю.А. Роль ценностей и вовлеченности молодежи в различные формы активности в предпочтении онлайн/офлайн-среды / Р.М. Шамионов, Н.В. Суздальцев, Е.Е. Бочарова, Ю.А. Акаимова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. — 2023. — Т. 13. — Вып. 1. — С. 38–50. — <https://doi.org/10.21638/spbu16.2023.103>
12. Шаров А.А. Структура мотивации молодых людей и их социальная активность в усложняющихся условиях функционирования общества / А.А. Шаров // Российский психологический журнал. — 2023. — Т. 20. — № 1. — С. 20–32. — <https://doi.org/10.21702/rpj.2023.1.2>
13. Щемелева И.И. Исследование социальной активности и социального активизма в офлайн- и онлайн-пространстве / И.И. Щемелева // Теория и практика общественного развития. — 2022. — № 7. — С. 57–61. — <https://doi.org/10.24158/tpor.2022.7.6>
14. Yang Y., Dongdong Y., Yu H. Comparative study on relationship between in-consistent online-offline social performance and self-efficacy of university students based on types of social activity / Y. Yang, Y. Dongdong, H. Yu // *Frontiers in Psychology*. — 2021. — No. 12. — P. 603–971. — <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.603971>

REFERENCES

1. Belykh, T. V., Knyazev, E. B., Sharov, A. A., Belykh, V. V. (2025). Prediktory dezadaptivnoi podchinyaemosti molodezhi v virtual'noi srede [Predictors of young people's maladaptive submissiveness in a virtual environment]. *Perspectives of Science and Education*, (5), 469–481. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.29> (In Russian)
2. Belykh, T. V., Sharov, A. A., Knyazev, E. B., Belykh, V. V. (2025). Oprosnik doveriya molodezhi k virtual'noi srede: razrabotka i validizatsiya [Young people's trust in virtual environment questionnaire: development and validation]. *Perspectives of Science and Education*, (4), 344–356. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.22> (In Russian)
3. Veselov, Yu. V. (2020). Doverie v tsifrovom obshchestve [Trust in a digital society]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology*, 13(2), 129–143. <https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.202> (In Russian)
4. Vidyasova, L. A., Tensina, Ya. D., Kabanov, Yu. A. (2020). Rezul'taty empiricheskogo issledovaniya kibersotsial'nogo doveriya sredi zhitelei Peterburga [The results of an empirical study of cyber-social trust among residents of St. Petersburg]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology*, 13(2), 236–254. <https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.208> (In Russian)
5. Zagranichnyi, A. I. (2019). Osobennosti proyavleniya sotsial'noi aktivnosti molodezhi v virtual'noi i real'noi sredakh [The aspects of the social involvement of the youth in virtual and real environments]. *Society: Sociology, Psychology, Pedagogics*, (4), 95–98. <https://doi.org/10.24158/spp.2019.4.16> (In Russian)
6. Kupreichenko, A. B., Shlyakhovaya, E. V. (2012). Doverie k informatsii kak faktor doveriya k elektronnyim mass-media [Confidence in information as a factor of confidence in electronic mass media]. *Psychological Science and Education*, 4(1). Retrieved January 4, 2026 from https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2012_n1/50284 (In Russian)
7. Shamionov, R. M. (Ed.). (2020). *Psikhologiya sotsial'noi aktivnosti molodezhi* [Psychology of social activity of youth]. Moscow: Pero. Retrieved January 3, 2026 from <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44521792> (In Russian)

8. Sungurova, N. L., Akimkina, Yu. E., Adaviyakh, R. (2023). Osobennosti lichnostnogo tsifrovogo doveriya rossiiskikh i indoneziiskikh studentov v usloviyakh setevoi aktivnosti [Features of personality trust of Russian and Indonesian students in terms of network activity]. *The Education and Science Journal*, 25(1), 171–199. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-1-171-199> (In Russian)
9. Tunkevichus, E. O., Rebyazina, V. A. (2023). Mnogomernaya model' formirovaniya tsifrovogo doveriya pol'zovatelei tsifrovyykh servisov: rezul'taty empiricheskogo issledovaniya [Multidimensional model for digital trust of digital services users: results of empirical research]. *Lomonosov Economics Journal*, 58(4), 165–200. <https://doi.org/10.55959/MSU0130-0105-6-58-4-8> (In Russian)
10. Shamionov, R. M., Suzdal'tsev, N. V. (2022). Sootnoshenie priverzhennosti molodezhi k sotsial'noi aktivnosti v internete i fizicheskom prostranstve [The Ratio Commitment to Social Activity on the Internet and Physical Space among Young People]. *RUDN Journal of Psychology and Pedagogics*, 19(1), 21–38. <http://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-1-21-38> (In Russian)
11. Shamionov, R. M., Suzdal'tsev, N. V., Bocharova, E. E., Akaemova, Yu. A. (2023). Rol' tsennoy i вовлеченности молодежи в различные формы активности в предпочтении онлайн/офлайн-среды [The role of values and involvement of young people in various forms of activity in the preference of the online/offline environment]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology*, 13(1), 38–50. <https://doi.org/10.21638/spbu16.2023.103> (In Russian)
12. Sharov, A. A. (2023). Struktura motivatsii molodykh lyudei i ikh sotsial'naya aktivnost' v uslozhnyayushchikhsya usloviyakh funktsionirovaniya obshchestva [The Motivation Structure of Young People and their Social Activity in the Complicating Conditions of Society Functioning]. *Russian Psychological Journal*, 20(1), 20–32. <https://doi.org/10.21702/rpj.2023.1.2> (In Russian)
13. Shchemeleva, I. I. (2022). Issledovanie sotsial'noi aktivnosti i sotsial'nogo aktivizma v oflain- i online-prostranstve [Research of Social Activity and Social Activism in the Offline and Online Space]. *Theory and Practice of Social Development*, (7), 57–61. <https://doi.org/10.24158/tipor.2022.7.6> (In Russian)
14. Yang, Y., Dongdong, Y., Yu, H. (2021). Comparative study on relationship between in-consistent online-offline social performance and self-efficacy of university students based on types of social activity. *Frontiers in Psychology*, (12), 603971. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.603971>

Поступила в редакцию 06.03.2026 г.

RELATIONSHIP BETWEEN TRUST AND SOCIAL ENGAGEMENT OF MODERN YOUTH IN VIRTUAL ENVIRONMENT

A. A. Sharov

The article presents the results of the empirical study of the relationship between virtual trust and forms of social activity of young people in a virtual environment. The study involved 300 respondents, with an average age of 20.3 years. The following methods of data collection have been applied: theoretical analysis of sources on the issues under study, psychological testing (questionnaire of youth confidence in the virtual environment by T. V. Belykh, A. A. Sharov, E. B. Knyazev, V. V. Belykh, the author's questions-scales for diagnosing the severity of 8 forms of social activity of youth in the virtual environment-environment). The analysis of the results demonstrated that there are significant correlations between trust in information and cultural and leisure activities, educational and developmental, civic, socio-economic, cultural and leisure centre, protest, and sports virtual activities. Trust in information is a predictor of educational, developmental, civic, socio-economic, protest and sports activity in a virtual environment. Based on the data obtained, recommendations are proposed within the framework of work on psychological and pedagogical support for young students.

Keywords: interconnection, virtual trust, trust in information, predictor, cybersafety, social activity.

Шаров Алексей Александрович.

Кандидат психологических наук.
Саратовский государственный университет им.
Н. Г. Чернышевского, Российская Федерация,
Саратов.
Доцент кафедры педагогической психологии и
психодиагностики.
ORCID 0000-0002-0635-1413.
E-mail: sha555@mail.ru.

Sharov Alexey Alexandrovich.

Candidate of Psychology.
Saratov State University, Russian Federation,
Saratov.
Associate Professor at Department of Educational
Psychology and Psychodiagnostics.
ORCID 0000-0002-0635-1413.
E-mail: sha555@mail.ru.